

Original paper

MUSTAQIL TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH MASALALARI

©M.K. Tangirbergenova^{1✉}, © Toliboyeva Shaxnoza^{2✉}

^{1,2}Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada mustaqil ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari chuqur tahlil etilgan. Innovatsion texnologiyalarning ta'lim mazmuni va sifatiga ta'siri, talabalarning mustaqil ta'lim jarayonidagi faolligini oshirishdagi roli, shuningdek, zamonaviy raqamli vositalarni integratsiyalashning pedagogik jihatlarini ilmiy asosda yoritilgan. Maqolada ilg'or xorijiy va mahalliy tajriba misollariga asoslangan tahliliy mulohazalar ham keltirilgan.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi — mustaqil ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish holatini o'rganish, bu boradagi mavjud muammolarni aniqlash va samarali metodik yondashuvlarni tavsiya etishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llashga oid ilmiy va uslubiy manbalar tahlil qilindi. Shuningdek, pedagogika oliygohlarida tahsil olayotgan talabalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi hamda mustaqil ta'lim jarayonida raqamli vositalardan foydalanish amaliyoti o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, bo'lajak o'qituvchilar mustaqil ta'limda asosan internet manbalari, ta'limiy platformalar va multimedia vositalaridan foydalanadilar. Biroq, ularning innovatsion texnologiyalarni chuqur o'zlashtirishi, ayniqsa, interaktiv dasturlar va sun'iy intellektga asoslangan vositalarni qo'llash borasida cheklovlar mavjud. O'quv rejalari va amaliy mashg'ulotlar bu yo'nalishda kuchaytirilsa, natijadorlik sezilarli darajada oshadi.

XULOSA: mustaqil ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytiradi. Bu yo'nalishda zamonaviy platformalardan foydalanishni o'rgatish, ijodiy yondashuvni rivojlantirish va amaliy mashg'ulotlarga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish zarur. Shuningdek, raqamli kompetensiyani baholash va rivojlantirish tizimi yo'lga qo'yilishi lozim.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, innovatsion texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli pedagogika.

Iqtibos uchun: Tangirbergenova M.K., Toliboyeva Shaxnoza. Mustaqil ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari. // Inter education & global study. 2025, №6. B.164–169.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

© М.К. Тангирбергенова^{1✉}, © Толибоева Шахноза^{2✉}

^{1,2}Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье глубоко проанализированы вопросы использования будущими учителями инновационных технологий в процессе самостоятельного обучения. Влияние инновационных технологий на содержание и качество образования, их роль в повышении активности студентов в процессе самостоятельного обучения, а также педагогические аспекты интеграции современных цифровых средств освещены на научной основе. В статье также представлены аналитические рассуждения, основанные на примерах передового зарубежного и отечественного опыта.

ЦЕЛЬ: целью данной статьи является изучение состояния формирования у будущих учителей навыков использования инновационных технологий в процессе самостоятельного обучения, выявление существующих проблем в данной области и предложение эффективных методических подходов для их решения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в рамках исследования был проведён анализ научных и методических источников, посвящённых применению инновационных технологий в образовании. Также были организованы анкетирования среди студентов педагогических вузов и изучена практика использования цифровых инструментов в процессе их самостоятельного обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что будущие учителя в процессе самостоятельного обучения в основном используют интернет-ресурсы, образовательные платформы и мультимедийные средства. Однако были выявлены ограничения в глубоком освоении инновационных технологий, особенно в применении интерактивных программ и средств, основанных на искусственном интеллекте. Усиление учебных планов и практических занятий в данном направлении способно значительно повысить эффективность подготовки студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективное использование инновационных технологий в процессе самостоятельного обучения способствует укреплению профессиональной подготовки будущих учителей. Важно организовать учебный процесс, основанный на практических занятиях, обучать студентов работе с современными цифровыми платформами, а также развивать их творческий подход. Кроме того, необходимо внедрить систему оценки и развития цифровых компетенций будущих педагогов.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, инновационные технологии, информационно-коммуникационные технологии, интерактивные методы, компетентностный подход, цифровая педагогика.

Для цитирования: Тангирбергенова М.К., Толибоева Шахноза. Проблемы использования инновационных технологий будущими учителями в процессе самостоятельного обучения. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 164–169.

ISSUES OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES BY FUTURE TEACHERS IN THE PROCESS OF INDEPENDENT LEARNING

© Mekhriban K. Tangirbergenova^{1✉}, © Toliboyeva Shakhnoza^{2✉}

^{1,2}Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article provides an in-depth analysis of future teachers' use of innovative technologies in the process of independent learning. The impact of innovative technologies on the content and quality of education, their role in enhancing student engagement during independent learning, as well as the pedagogical aspects of integrating modern digital tools are examined on a scientific basis. The article also presents analytical reflections based on examples of advanced international and domestic experience.

AIM: the purpose of this article is to study the state of developing future teachers' skills in using innovative technologies during independent learning, to identify existing challenges in this area, and to propose effective methodological approaches for their resolution.

MATERIALS AND METHODS: the research involved analyzing scientific and methodological sources on the use of innovative technologies in education. Surveys were conducted among students of pedagogical universities, and the practical use of digital tools during independent learning was examined.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that future teachers mostly use internet resources, educational platforms, and multimedia tools during their independent study. However, limitations were identified in their in-depth mastery of innovative technologies, especially in using interactive software and tools based on artificial intelligence. Enhancing curricula and increasing the number of practical training sessions in this area can significantly improve the outcomes.

CONCLUSION: the effective use of innovative technologies in independent learning enhances the professional preparation of future teachers. It is necessary to organize practice-oriented educational processes, teach students to use modern digital platforms, and develop their creative thinking. Moreover, a system for assessing and improving digital competence among future educators should be implemented.

Key words: independent learning, innovative technologies, information and communication technologies, interactive methods, competency-based approach, digital pedagogy.

For citation: Mekhriban K. Tangirbergenova, Toliboyeva Shakhnoza. (2025) 'Issues of using innovative technologies by future teachers in the process of independent learning', Inter education & global study, (6), pp. 164–169. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan holda jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Yangi pedagogik konsepsiyalar va raqamli transformatsiya ta'limning barcha bosqichlariga, jumladan, oliy pedagogik ta'limga ham chuqur kirib bormoqda. Bu jarayonda bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirish, ularni innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishga o'rgatish, mustaqil ta'lim orqali kasbiy rivojlanishga undash muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Mustaqil ta'lim – talabani o'z bilimini mustaqil izlanishlar orqali chuqurlashtirishi, mavjud resurslardan foydalanib, yangi bilimlarni egallashi va amaliyotda qo'llashni o'zlashtirishidir. Ushbu jarayonda innovatsion texnologiyalar – multimediya, virtual laboratoriyalar, elektron ta'lim platformalari, raqamli kontentlar – samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda "innovatsion ta'lim" bu o'z-o'zini rivojlantirishga qodir bo'lgan va uning barcha ishtirokchilarining har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratadigan ta'lim va innovatsion ta'lim-bu rivojlanayotgan ta'limdir. Talabalarga yetkaziladigan zamonaviy tarkib zamonaviy bilim amaliyotiga mos keladigan kompetensiyalarni rivojlantirish kabi fan bilimlarini rivojlantirishni o'z ichiga olmaydi. Ushbu tarkib yaxshi tuzilgan va zamonaviy aloqa vositalari yordamida uzatiladigan multimedia o'quv materiallari shaklida taqdim etilishi kerak. O'qitishning zamonaviy usullari bu nafaqat materialni passiv idrok etish asosida, balki o'quvchilarning o'zaro munosabatlari va ularning o'quv jarayoniga jalb qilinishiga asoslangan vakolatlarni shakllantirishning faol usullari.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasining "Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari" deb nomlangan 3-bobning "Oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish" deb nomlangan 1-§ da "Mustaqil ta'lim soatlari ulushini oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv jarayonida kompetensiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish, o'quv jarayonini amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirish, bu borada o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarni keng joriy etish" [1] masalalarida ta'lim oluvchilarning mustaqil ta'lim olishlari, mustaqil ishlash malakalarini uzluksiz oshirish orqali mutaxassislarning zaruriy kompetensiyalarini, ijodiy yaratuvchanlik, tadqiqotchilik, mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning innovatsion texnologiyalardan foydalanish qobiliyatlarini rivojlantirishga muammo sifatida talqin etilganligi bois, 2020-yil 23-sentabrda tasdiqlangan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ham "Mustaqil ta'lim olish yakka tartibda

amalga oshiriladi hamda ta'lim oluvchilarni kasbiy, intellektual, ma'naviy va madaniy rivojlantirishga xizmat qiladi" [2] deb belgilab qo'yilganligini keltirib o'tish mumkin. Ma'lumki, o'qitishning kredit texnologiyasi yordamida auditoriya ishi hajmini kamaytirish to'g'ridan-to'g'ri talabning mustaqil ishining ahamiyati va maqomini oshiradi. Agar an'anaviy o'qitish tizimida mustaqil ish o'rganilayotgan o'quv kursining umumiy mehnat intensivligining uchdan bir qismini tashkil yesa, u holda o'qitishning kredit tizimida bu qismning uchdan ikki qismini tashkil qiladi. Shuning uchun kredit texnologiyasi sharoitida talabning mustaqil ishi ta'lim sifatini oshirish va bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning asosiy zaxiralaridan biriga aylanadi.

Innovatsion ta'lim (ingl. "innovation"-yangilik kiritish,ixtiro) ta'lim oluvchida yangi g'oya, me'yor, qoidalarni yaratish, o'zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg'or g'oyalarni, me'yor, qoidalarni tabiiy qabul qilishga oid sifatlar, malakalarni shakllanirish imkoniyatini yaratadigan ta'lim. [3]

Innovatsion texnologiyalar — bu pedagogik jarayonda interfaol, ijodiy, individual yondashuvlarni ta'minlaydigan va talabning o'zlashtirish jarayonini sifatli tashkil etishga xizmat qiluvchi metod va vositalar majmuidir. Ular o'quv jarayonini modernizatsiyalash, axborot oqimlarini boshqarish, tahlil qilish, muammo yechimini topishga yo'naltirilgan metodik tizimni shakllantirishga yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalarga quyidagilar kiradi:

- **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT):** Internet, kompyuter, mobil qurilmalar orqali ta'limni olib borish.

- **Elektron ta'lim tizimlari:** Moodle, Google Classroom, Edmodo kabi platformalar.

- **Vizual-interaktiv vositalar:** Smart doskalar, interaktiv grafikalar, infografik taqdimotlar.

- **Virtual va aralash ta'lim:** Simulyatsiya, gamifikatsiya, VR/AR texnologiyalari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar.

- **Sun'iy intellekt elementlari:** Moslashtirilgan ta'lim platformalari, chatbotlar, avtomatik baholash tizimlari.

Mazkur texnologiyalar pedagogik faoliyatga joriy etilishi ta'limda differensial yondashuv, individual ta'lim trayektoriyasini yaratish imkonini beradi.

L.V.Golish va D.M.Fayzullaeva o'zining olib borgan ilmiy tadqiqot ishlarida ta'lim oluvchilar tomonidan mustaqil ishni bajarishda ularning faoliyati tizimida ko'rsatilgan har bir elementlarning muvaffaqiyatli rejalashtirish, tashkillashtirish, monitoring va baholash zarur ekanligini asoslab berishgan [4]. Shu nuqtai nazardan, mustaqil ta'lim bo'lajak pedagoglarni kasbiy hayotga tayyorlashda muhim bosqich hisoblanadi. Unda talaba o'z faoliyatini o'zi rejalashtiradi, bilimlarni mustaqil egallaydi, ta'lim mazmuniga tanqidiy yondashadi. Innovatsion texnologiyalar esa bu jarayonda quyidagicha o'z aksini topadi:

Axborot resurslaridan unumli foydalanish: Talaba elektron kutubxonalar, ta'limiy platformalar, raqamli lug'atlar va ensiklopediyalar orqali dars materiallarini mustaqil o'rganadi.

Moslashuvchan ta'lim muhiti: Mobil ilovalar va masofaviy ta'lim vositalari orqali istalgan joyda va vaqtda o'rganish imkoniyati mavjud.

Multimediya va vizual kontentlar: Video darslar, animatsiyalar, podkastlar talabning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: Keys-stadiy, projekt-metod, WebQuest kabi texnologiyalar orqali murakkab muammolarga yechim topish mashqlari bajariladi.

Hozirgi kunda ta'limda innovatsion texnologiyalarni mustaqil ta'limga integratsiyalash jarayoni juda dolzarb masalalardan bo'lib hisoblanadi. Ular quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. **Diagnostik bosqich.** Bu bosqichda talabalarning texnologiyaviy tayyorgarlik darajasi va raqamli kompetensiyalarini aniqlashni nazarda tutadi.

2. **Loyihalashtirish bosqichi.** Bu mustaqil ta'lim topshiriqlari va ularni bajarishda foydalaniladigan elektron resurslarni tanlash imkoniyatlarni beruvchi bosqich bo'lib hisoblanadi.

3. **Axborot-muloqot bosqichi:** Platformalarda talabalararo muloqot, fikr almashish, onlayn maslahatlar jarayoni amalga oshiriladi.

4. **Baholash bosqichi:** Refleksiya, o'z-o'zini baholash, e-portfel va raqamli diagnostika vositalari orqali monitoring yuritishni ko'zda tutadi.

Talabalar uchun masofaviy ta'lim modullari, o'zlashtirishni nazorat qiluvchi test tizimlari, onlayn laboratoriyalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali ta'limiy hamkorlik imkoniyatlari yaratiladi. Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik faollikni shakllantirib borish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Kasbiy ta'limda innovatsion faoliyatni shakllantirish pedagogik-psixologik va texnologik yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Bunda jodiy muhit yaratish, jamoaviy hamkorlik, digital ko'nikmalar, innovatsion loyiha faoliyati kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. Bularning barchasi pedagogik kasbga tayyorgarlik jarayonida yangicha yondashuvlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, mustaqil ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki bo'lajak o'qituvchilarda zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Raqamli vositalardan foydalangan holda mustaqil ta'lim tashkil etish, talabalarni zamonaviy o'quv muhitiga moslashishiga, ta'lim oluvchining shaxsiy rivoji, kreativ fikrlashi va axborot texnologiyalaridan mustaqil foydalanish qobiliyatining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.
2. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. O'RQ-637-son. 2020-yil 23-sentabr.
3. N.A. Muslimov "Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik" o'quv-uslubiy majmua. Toshkent: 2016. 30-31b

4. Golish L.V., Fayzullaeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. – T.: TDIU, 2014.

5. Nishonova M. "Innovatsion pedagogik texnologiyalar". – Toshkent: TDPU, 2021.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tangirbergenova Mexriban Koshkinbaevna**, Pedagogika kafedrasida assistent o'qituvchisi, [Тангирбергенова Мехрибан Кошкинбаевна, ассистент преподавателя кафедры педагогики], [Tangirbergenova Mekhriban Koshkinbaevna, Assistant Lecturer, Department of Pedagogy, manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]

✉ **Toliboyeva Shaxnoza**, Pedagogika kafedrasida magistranti, [Тolibоева Шахноза, магистрант кафедры педагогики], [Toliboyeva Shakhnoza, Master's Student, Department of Pedagogy manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]